

VALORIFICAREA DANSULUI HORA ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC

DOI: 10.5281/zenodo.3597319

Rezumat

Valorificarea dansului hora în spațiul românesc

În articol, autoarea își propune drept obiectiv principal argumentarea necesității studierii și valorificării dansului folcloric, și anume a dansului *hora*, în contextul integrării acesteia în societatea modernă. În acest scop sunt utilizate metoda istorică de abordare a problemei, precum și interdisciplinaritatea, insistându-se pe documentarea izvoarelor apariției dansului, pe valorificarea lui, în special a horei, în viața artistică a societății, dar și în procesul didactic.

Pornind de la esența artei dansului, îndeosebi a dansului folcloric, ca parte decisivă a vieții omului de la sat, este accentuat specificul dansului *hora* în spațiul românesc și perspectiva de cercetare a acestuia, în consonanță cu investigațiile realizate de cercetători în acest domeniu. Din perspectiva valorificării dansului *hora* sunt menționate alte genuri de artă (literatură, film, muzică), în care această specie coreică a constituit tema sau motivul artistic în diferite discursuri culturale.

Cuvinte -cheie: dans, hora, interferența artelor, valorificare, cercetare, educație

Summary

Valorisation of the hora dance in the Romanian space

In the present article, the author has as main objective the argumentation of the necessity of studying and valorising the folk dance, namely the *hora*, in the context of its integration into the modern society. To this end, the historical, as well as the inter-disciplinary methods of approaching the problem are used, insisting on the documentation of the sources of the emergence of dance, on its valorisation, especially of the hora, in the artistic life of society, but also in the didactic process.

Starting from the essence of the dance art, especially of the folk dance, as a decisive part of the man's life in the village, the specificity of the *hora* in the Romanian space and its research perspective are emphasized, in consonance with the investigations carried out by the researchers in this field. From the point of view of valorising the dance *hora*, other genres of art (literature, music) are mentioned, in which this choreic species was the topic or artistic motive in different cultural debates.

Key words: dance, mountain, arts interference, valorisation, research, education.

Alături de muzică și port, dansul este astăzi unul dintre elementele culturii tradiționale, care dau substanță folclorismului autohton, indicând atașamentul pe care românii îl au față de propria lor tradiție culturală. Arta dansului a constituit dintotdeauna un factor unificator și integrator al culturii naționale, testându-i calitățile expresive, în special sub semnul creativității ludice. Or, se știe că forma esențială a vieții, dar și o prioritate funciară a artelor îl reprezintă elementul ludic, iar jocul care instituie reguli, creează ordine, conferă existenței umane un anumit ritm, armonie și echilibru, este o specie ludică, dacă toată cultura este privită sub semnul acestui joc. Tot el delimi-

tează ierarhii în spațiul și timpul social. Așa cum afirmă cercetătorul J. Huizinga în cunoscutul lui studiu „Homo ludens”, la toate popoarele și în toate epocile anume „dansul a fost jocul propriu-zis, cea mai elevată și pură formă a jocului” [6, p. 186].

Dansul este folosit în cel mai larg sens al mișcării corpului, ce poate conține un gest scurt sau implicarea totală a sinelui. În viziunea lui Mircea Eliade, acest fenomen se configurează mai profund: „dansul, arta și magia mărturisesc din atâtea unghiuri diferite instinctul fundamental și ursit al firii omenești: ieșirea din sine, contopirea cu altul, fuga de singurătate, avântul către o libertate per-

fectă în libertatea celui alt” [4, p. 47]. Se știe că în trecutul îndepărtat, dansul era practicat de toată lumea, copii și bătrâni, bărbați și femei, ca fiind forma cea mai comodă de a-și exprima sentimentele de venerație amestecate cu teamă, de bucurie euforică până la căderea amorțitoare, precum și de jale funebă după cei plecați mai de mult sau mai de curând. Mai mult, el era subsumat dorințelor colectivității și prin practicarea anumitor mișcări și gesturi se credea că se pot obține victorii asupra dușmanilor, vânat bogat sau pentru recolte și ploi abundente etc.” [1, p.10]. Cu toate acestea, afirmă cercetătorul Ovidiu Bîrlea în studiul „Eseu despre dansul popular românesc”, cea mai veche formă de artă, dansul popular, a rămas cel din urmă în atenția cercetării științifice, iar unul dintre motive fiind dificultatea notării exacte a mișcărilor [1, p.7].

În cele ce urmează, ne propunem să stabilim unele aspecte în definirea obiectului de studiu HORA, precum și să evidențiem etapele de bază ale evoluției cercetării artei dansului, în special a horei, în contextul culturii coreice tradiționale din spațiul românesc. În prezent, acesta constituie dansul național al românilor, în care oamenii se prind de mâni și formează un cerc; la stră-români “hora” însemna și “coroana boreală”/“constelație”, iar mitologic, *horele* erau știute ca fiind divinitățile prezidând anotimpurile, dar și scurgerea timpului cotidian” [5, p.121].

Din cele mai vechi timpuri dansul este înțeles și ca un vehicul tranzitoriu între arta muzicală și cea plastică, între domeniul audiovizualului și cel al vizualului. El semnifică, de fapt, și una, și alta. Pe de o parte, dansul reprezintă mișcarea coreică veritabilă, ritmul propriu-zis, asociat muzicii și poeziei, iar pe de alta, însuși spațiul delimitat și consacrat al vizualității ordonate, în care se expun pozele corpului, bogăția cromatică a costumelor etc. Pornind de la aspectele esențiale: ocaziile de desfășurare, diversitatea cinetică, ritmică, tipologică, interpretativă și stilistică, dansul *hora* se deosebește esențial de arta coregrafică a vecinilor din est, fiind parte componentă a coregrafiei tradiționale românești.

Unitatea stilistică a dansului este susținută de o mare diversitate funcțională: dansuri ceremoniale, rituale, distractive; de virtuozitate, cu caracter social de petrecere; jocuri legate de ciclul anual; jocuri ce redau procesul de muncă; îndeletniciri; jocuri dedicate fenomenelor naturii; jocuri consacrate florei și faunei; jocuri ce fac parte din

obiceiurile legate de ciclul vieții (nuntă, deces); jocuri ce oglindesc vitejia și demnitatea poporului; jocuri ce redau frumusețea și gingașia femeii; jocuri cu caracter magic; jocuri zoomorfe. Ocaziile de manifestare a jocului popular sunt: hora satului, nunțile, cumătriile, clăcile, zile de naștere, de ziua numelui, diferite manifestări de masă. În cadrul acestor ocazii de joc în majoritatea cazurilor se mai joacă ca pe timpuri după anumite reguli și obiceiuri locale, alte ori sunt invitate persoane care organizează astfel de ocazii, petreceri.

Istoria documentării fenomenelor coreice din spațiul cultural al romanității orientale marchează o evoluție de durată, al cărei debut specialiștii îl plasează în epoca antică. Descoperirile arheologilor completează tabloul destul de vag al artei coreice a precursorilor noștri. De regulă, sunt citate sculpturile neo-eneolitice din Moldova, fragmentele din ceramică din cultura Cucuteni Tripolie târzie, reprezentând scena unui dans ritual de grup de femei legate în cerc, amintind de imaginea cunoscutei statuete “Hora de la Frumușica” ș.a. [7, p.167-179].

Pentru prima dată în epoca modernă din secolul al XVII-lea, poetul german, Martin Opitz de Roberfeld menționează dansul *hora* în poemul său „Zlatna oder von de Ruhe des Gemüthes” din 1622, unde descrie poporul român, inclusiv frumusețea horei românești. Începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea, fenomenul folclorismului a fost puternic conectat la ideologiile și politicile dominante în diferite perioade, fiind influențat, mai mult sau mai puțin direct, de modelele științifice care au marcat științele sociale românești.

Studii valoroase ale coreologilor români, semnate de A. Bucșan, Em. Balaci, A. Giurchescu, C. Costea, Z. Dejeu, A. Ciornei, Gh. Rădășanu Mureș ș.a., consacrate problemelor de morfologie, stilistică și estetică ale dansului tradițional, au elucidat unele aspecte precum: originea autohtonă a dansului “hora”, rolul activ al unor factori interculturali, gruparea fenomenelor coreice naționale etc. [2, p.34]. Folcloristul G. T. Niculescu-Varone, studiind și cercetând coregrafia populară românească, a identificat polivalența horei în arta coreică românească, unde a constatat circa 5332 de jocuri cu numele de horă [8].

Începând cu mijlocul secolului al XIX-lea și până spre mijlocul secolului XX delimităm o perioadă în care contextele, aparținând tradițiilor locale ale dansurilor, erau viabile și aveau funcțiile

sociale și culturale specifice civilizației tradiționale. În paralel, odată cu dezvoltarea intelectualității basarabene, apar primele manifestări în care dansul țărănesc este extras din cultura țărănească locală și adus în spectacole. Mai târziu, în perioada interbelică, cu precădere în orașe, au început să ființeze cluburi de dans în care se practica dansul de origine țărănească. Un puternic impact ideologic a fost în perioada postbelică, când, prinsă în instrumentarul propagandistic comunist, valorizarea dansurilor țărănești în spațiul basaraberan a fost dominată de modelul de coregrafiere de tip moiseevist.

Comparând cu trecutul chiar și cel apropiat, începutul secolului XX, dansul, îndeosebi *hora* „se încadra în chip firesc în categoria celor apolinice, care nu sunt într-un număr atât de mare. De altfel în practica rurală, dansul *hora* se arată cel mai adesea drept o îmbinare a dionisiacului cu apolinic: *Hai la horă* (exemplu de dans dionisiac) și *Hora miresei* (exemplu de dans apolinic), susține O. Bîrlea.

Pentru omul modern din secolul XXI, dansul nu reprezintă altceva decât un divertisment sau o formă de a se relaxa sau petrece timpul. Deseori omul modern dansează pentru a ”flirta” cu partenerul/ partenera aleasă, [...]”unde dansul este cel mai comod pretext de a sonda o ființă care stârnește, pentru început, cel puțin curiozitate, un preludiv nevinovat al impulsurilor erotice.” [1, p.10].

O contribuție esențială în arta dansului o constituie și cercetările muzicologilor, printre care îi numim pe C. D. Georgescu, Gh. Sulițeanu, V. Bîrleanu, Fl. Bucescu, V. Chiseliță, ș. a., care și-au dedicat cercetările analizei muzicii de dans românesc din Maramureș, Moldova, Bucovina. Astfel, cercetătoarea Gh. Sulițeanu, studiind muzica de dans din zona Muscel - Argeș, a delimitat patru ”tipuri” muzical-coregrafice de bază: brâu, horă, sârbă, de doi. Modelul clasificării tetrapartite a fost preluat de E. Florea, care a încercat să-l aplice analizei muzicii de dans din Moldova/ Basarabia, evidențiind în repertoriu de asemenea „patru tipuri coregrafice de bază”: sârba, *bătuta-hora*, (h) ostropățul și *hora mare*. Metoda s-a dovedit a fi una inadecvată bogăției stilistice și diversității funcționale a materialului, subliniază V. Chiseliță [2, p.34]. Același cercetător, referindu-se la etape istorice de evoluție a genurilor muzicale, a evidențiat unități noi în structura sistemului tipologic, distingând în cultura tradițională de dans trei

straturi stilistice de bază: *fundamental*, *median* și *superior*, unde stratul stilistic funcțional fundamental cuprinde cinci genuri emblematice (*Hora mare*, *Hora bătuta*, Bătuta-brâu, Sârba și Hostropățul). Ceea ce denotă o „supremație” a genului melodiei de dans *hora* față de alte genuri emblematice [2, p. 34].

Acestei *dominante culturale*, după cum opinează Romulus Vulcănescu, i-au fost dedicate multe opere de artă ale renumitor scriitori și poeți români. Astfel, Alecsandri, a scris celebra *Hora Unirii*, poezie pe care a publicat-o pentru prima dată în 1856, în revista lui Mihail Kogălniceanu *Steaua Dunării* și despre care Mihai Eminescu scria că este „cea mai frumoasă horă a neamului românesc”. Muzica a fost compusă de Alexandru Flechtenmacher. Regăsim descrierea horei și la George Coșbuc în poemul ”Nunta Zamferei”, la Liviu Rebreanu în romanele ”Ion” și ”Ciuleandra”, la povestitorul Ion Creangă în ”Amintiri din copilărie”, cu *horele* din Humulești, iar contemporanul nostru Victor Teleucă a scris poemul ”Sensul horelor”.

Ca rezultat al unor cercetări în domeniul coregrafic, și anume a celor de observație - comparație pe la diverse festivaluri folclorice balcanice, s-a putut observa, după O. Bîrlea, că „jocurile românești de grup nu se aseamănă cu cele bulgare sau sârbești, ci cu cele grecești din insule, care se pare că au păstrat mai fidel repertoriul vechi. [...] Aserțiunea e verificată de asemănările vizibile dintre horele românești și cele eline, așa cum au fost consemnate pe picturile unor vase: aceeași formație în cerc animată de aceleași mișcări pline de grație și de măreție” [1, p.14]. Dansul, fiind încadrat în compartimentul artelor audiovizuale, are scopul de a produce satisfacție și percepție emoțională. Cercetătorii contemporani relevă faptul că aspectul spațial - temporal - energetic al dansului folcloric, și anume *hora* care avea o conotație variată, „și-a păstrat pe o perioadă de aproximativ douăzeci de secole sacralitatea, unde participanții/ dansatorii la dans formează un cerc în care nu sunt primiți decât cei mai curați oameni” [5, p.121]. Hora rămâne a fi factorul permanent al culturii române. Printre cele mai reprezentative dansuri ale poporului român din spațiul actual Republicii Moldova sunt *Hora moldovenească* și *Bătuta*. Mulți coregrafi notorii, precum Vladimir Curbet, Ion Bazatin, Victor Tanmoșan ș.a., au adus omagii acestui dans apolinic, în care s-a reflectat calitatea integrală a individualității fi-

ecăruia, prin căutarea activă a frumosului și prin zbulciumul continuu ceea ce a dus la necesitatea de a-i familiariza și pe alții cu acest proces, adică dansatorii/ participanții la joc/ *horă*.

În timpul jocului horei, aceștia își exteriorizează felul lor de fi, atitudinea firească, în așa fel personalitatea aspirând să se elibereze, să se descătușeze din rutina vieții, tinde spre lumină, spre libertate, unde hora, și dansul în ansamblu, este unica artă care oferă omului cele mai favorabile posibilități de a-și dezvălui individualitatea umană. Auzul muzical, harul poetic sau simțul plastic sunt competențe facultative pentru cei care practică dansul și posedă mișcare ritmică, deoarece dansul este cel mai valid dintre toate categoriile artei populare. În acest sens, un rol important îl are modul cum este educată receptarea dansului și cum este el valorificat în evoluția societății și, respectiv, a artelor.

Jean-Georges Noverre, fondatorul teoriei dansului, sublinia următoarele: „În cazul în care maestrul de balet nu este capabil să trăiască sentimente puternice, el nu va fi capabil nici să le exprime – gesturile sale vor fi reci, fața lipsită de expresie, iar pozițiile corporale lipsite de pasiunea adevărată” [10, p. 375-376]. Astfel, devine necesară tendința de a-i apropia pe coregrafi/ viitorii coregrafi de cultura coreică, ca element primordial al culturii lor profesionale, unde ei trebuie să se bazeze pe cunoașterea surselor, pe caracteristicile esențiale ale culturii tradiționale coreice și pe modalitățile de actualizare în procesul educațional. Formarea orientărilor valorice la studenții coregrafi constituie un fenomen spiritual-moral și educațional complex. Avem în vedere asemenea aspecte educativ-axiologice: tendința spre frumos în coregrafie; reacția estetică; gradul de dezvoltare a reacțiilor senzoriale și a percepției formei, mișcărilor etc.; nivelul de cunoștințe în teoria artei coregrafice; atitudinea selectivă față de valorile artistice ale artei coregrafice; reacția adecvată la valorile general umane și artistice ale artei coregrafice.

În final, evidențiem și rolul interferenței artelor în valorificarea dansului popular, inclusiv a *horei*. Dansul *hora* a fost și este dansul care a primit cele mai multe și înalte aprecieri atât din partea regizorilor consacrați cât și din partea criticilor cineaști, care au reușit să identifice sublimul acestui dans. [9, p. 29]. Totodată, în arta cinematografică din Republica Moldova, fenomenului coregrafiei populare i-au fost dedicate mai multe filme, după

cum demonstrează cercetătorul D. Olărescu, susținând că funcția narativă a corpului omenesc este pe cât se poate de simplă și dorită de către spectator, pe tot atât de importantă ca potențial de comunicare. Toate acestea îi previn pe cineaști de a evita posibilele denaturări ale imaginii și fixării firești a dansului/ dansatorului într-un discurs cinematografic. Cercetătorul se referă la filmele ”Dansuri românești” (1956) și ”Obiceiul primei hore” (1968) ale regizoarei Paula Popescu Dooreanu, ”Nunta pe valea Carșovei” (1983) al regizorului Slavomir Popovici, ”Măria sa hora” și „Ecoul văii fierbinți” al regizorului Emil Loteanu, ș. a., ce constituie ”metafora” omului dansând, care devine un alt om, un om mai sincer, mai divin”.

În concluzii, menționăm că articolul este o cercetare incipientă, cu valoare de prolegomene, asupra dansului popular, în special a horei și a necesității de valorificare a lui în spațiul cultural-artistic, dar și în procesul educativ-didactic. Constatăm că cercetătorii au abordat din diferite perspective caracterul sintetic al acestuia (comunicare prin mișcarea corpului, prin specificul melodiei ș.a.) și, totodată, hora ca unul dintre dansurile model ale neamului a constituit izvor de inspirație pentru creatorii de frumos din alte genuri ale artei. Am profilat astfel rolul unor generații de oameni de creație, muzicologi, coreologi, coregrafi, poeți, scriitori, regizori, cineaști și pedagogi, care au știut să identifice, să îmbogățească și să revalorizeze resursele dansului folcloric, și anume a dansului *hora*, și să le pună în misiunea dezvoltării durabile a societății, fără a compromite posibilitățile de satisfacere a nevoilor generațiilor care vor urma.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Bîrlea, Ovidiu. Eseu despre dansul popular românesc. București: Editura Cartea Românească, 1982.
2. Chiseliță, Vasile. Rezonanțe ale dialogului cultural european și probleme de clasificare a muzicii tradiționale de dans din Moldova/ Basarabia și Bucovina. În: Arta. Arte audio-vizuale, 2012, p. 33-39.
3. Chiseliță, Vasile. Muzica de dans din Basarabia și Nordul Bucovinei ca obiect de studiu. Stadiul actual al cercetării. În: Arta. Arte audiovizuale, 2006. p. 20- 34
4. Eliade, Mircea. Solilocvii. București: Editura Humanitas, 1991.

5. Gherga, Eugen. Originea GHERGA, Volumul 2.: <https://ru.scribd.com/document/396901656/2-OG-19.pdf> (vizitat 03.05.2019)
6. Huizinga, Johan. Homo ludens. V teni zavtrašnego dnea (Perevod s niderlandskogo i primecianie V.V. Oșișă), Moskva: 1992.
7. Marinescu-Bîlcu, Silvia. Dansul ritual în reprezentările neoliticului din Moldova. În: Studii și cercetări de istorie veche și arheologie, 2, tom 25. București: Editura Academiei Române, 1974.
8. Niculescu-Varone G.T. Jocurile naționale românești, București: Editura ziarului „Universul”, 1938.
9. Plămădeală, Ana-Maria, Olărescu, Dumitru, Tipa, Violeta. Arta cinematografică din Republica Moldova. Chișinău: Editura Grafema Libris, 2014.
10. Новерр, Жан-Жорж. Писма о танце и балете. Москва-Ленинград: Искусство, 1965 / Noverr, Jean Georges, Pisima o tantze i balete. Moskva, Leningrad: Isscustvo, 1965.